

РАЗВИТИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ОСНОВЕ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА

Сайдходжаева Нигорахон Ибайдуллаевна

Старший преподаватель кафедры «Экономика»

University of economics and pedagogy HBUZ (Андижан)

saidhodjaevanigorahon@gmail.com

[+998994771808](tel:+998994771808)

***Аннотация.** В данной статье дан анализ проблем развития малого бизнеса и частного предпринимательства на основе зарубежного опыта. Изучены эффективные механизмы поддержки малого бизнеса на примере опыта развитых стран - США, Германии, Японии, Южной Кореи. В частности, отдельно рассматривались такие направления, как система кредитования, привлечение венчурного капитала, система дуального образования, цифровизация и поддержка стартапов. На основе зарубежного опыта разработаны предложения и рекомендации, адаптированные к условиям Узбекистана, которые послужат укреплению позиций малого бизнеса в экономике страны. Статья имеет практическое и научное значение, направленное на повышение эффективности реформ в секторе малого бизнеса.*

***Ключевые слова:** малый бизнес, частное предпринимательство, экономическое развитие, Администрация малого бизнеса (SBA), банк KfW, Агентство малого и среднего бизнеса, агентство KOSME, государственная поддержка, налоговые льготы, система кредитования, венчурный капитал, стартапы, инкубаторы и акселераторы, дуальная система образования, инновационное развитие, цифровые технологии, экспортный потенциал, кластеризация, молодежное предпринимательство, международное сотрудничество, опыт Узбекистана.*

ВВЕДЕНИЕ

Малый бизнес и частное предпринимательство играют важную роль в обеспечении устойчивого развития рыночной экономики. Этот сектор признан основой экономики каждой страны, гарантом социально-экономической стабильности, создания новых рабочих мест, благосостояния населения, важным фактором инновационного развития. Малый бизнес отличается гибкостью, способностью эффективно использовать ресурсы и способностью быстро реагировать на спрос рынка. Особенно в нынешнюю эпоху глобализации, в эпоху все более сложных экономических процессов возрастает значение малого и среднего бизнеса.

Сегодня опыт ведущих стран мира показывает, что малый бизнес и частное предпринимательство играют важнейшую роль в обеспечении экономического роста, повышении занятости, внедрении новых технологий. Например, в таких странах, как США, Германия, Япония и Южная Корея, малый бизнес считается основной движущей силой экономики. В этих странах совершенство законодательной базы в этой сфере, системные меры поддержки со стороны государства, развитие инновационной инфраструктуры, широкие возможности доступа к финансовым ресурсам являются основой для быстрого развития малого бизнеса.

В частности, в США малый бизнес генерирует более 50 процентов валового внутреннего продукта и обеспечивает занятость значительной части

работающего населения. В Германии малые и средние предприятия, известные как «Mittelstand», отличаются технологическими инновациями, качеством продукции и экспортным потенциалом. В Японии и Южной Корее вопрос развития малого бизнеса также стоит на повестке дня как одно из основных направлений государственной политики. В частности, достижения в создании стартап-экосистем, цифровизации и повышении конкурентоспособности выводят малый бизнес в этих странах на новый уровень.

Место малого бизнеса в экономике связано также с его ролью в обеспечении социальной стабильности. Подобные организации создают возможности для трудоустройства различных слоев населения, включая женщин, молодежь, малообеспеченных и безработных граждан. Поэтому многие развитые страны продвигают малый бизнес как эффективный способ обеспечения социального равенства и сокращения бедности. Другим важным аспектом является то, что сектор малого бизнеса дает возможность повысить экономическую активность при ограниченных ресурсах, не требуя при этом крупных инвестиций. В результате расширяются возможности эффективного использования ресурсов в экономическом развитии.

В последние годы развитие малого бизнеса и частного предпринимательства определено как одно из приоритетных направлений государственной политики в Республике Узбекистан. В выдвинутой Президентом Шавкатом Мирзиёевым стратегии развития «Новый Узбекистан» особое внимание уделяется раскрытию потенциала малого бизнеса, стимулированию стремления населения к предпринимательской деятельности, созданию для этого необходимых правовых и экономических условий. В частности, налоговые льготы, упрощение государственных услуг, сокращение лицензионно-разрешительных процедур, расширение доступа к банковским кредитам, внедрение механизмов поддержки стартап-проектов — все это способствует созданию благоприятной экосистемы для малого бизнеса.

Однако, несмотря на имеющиеся достижения, в развитии малого предпринимательства сохраняется ряд системных проблем. К ним относятся бюрократические препятствия, ограниченный доступ к финансовым ресурсам, недостаточное использование цифровых технологий, нехватка квалифицированных кадров, неразвитость инфраструктуры, низкий уровень интеграции с внутренними и внешними рынками. Именно в таких условиях крайне важно изучать передовой опыт развитых стран, адаптировать его к условиям Узбекистана и применять на практике.

В этой связи в данной научной статье анализируются вопросы развития малого бизнеса и частного предпринимательства на основе зарубежного опыта. В частности, будут изучены политические, правовые, институциональные, финансовые и инновационные меры поддержки малого бизнеса в таких странах-лидерах, как США, Германия, Япония и Южная Корея. Выделены их аспекты, актуальные для условий Узбекистана, и сформулированы практические рекомендации. Основная цель статьи — создание основы для эффективного

развития малого бизнеса в Узбекистане путем изучения передового зарубежного опыта.

МЕТОДЫ

В рамках данного исследования были использованы следующие методы для изучения концепции бизнеса и предпринимательства в Республике Узбекистан, зарубежного опыта развития деятельности субъектов предпринимательства в условиях рыночной экономики, а также проблем, препятствующих развитию отрасли:

1. Аналитический метод - были изучены научные и практические ресурсы, нормативно-правовые акты и государственные программы о путях развития малого бизнеса и частной предпринимательской деятельности в нашей стране и за рубежом.

2. Метод сравнения-проводимые реформы Республики Узбекистан по развитию малого бизнеса и частного предпринимательства, повышению их роли в экономике сравнивались с опытом зарубежных стран с развитой экономикой и анализировались показатели эффективности.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Развитие малого бизнеса и предпринимательства на основе зарубежного опыта позволит не только укрепить институциональные основы этого сектора, но и углубить интеграцию национальной экономики в мировую экономическую систему. В то же время, опираясь на опыт зарубежных стран, можно выйти на качественно новый уровень в этой сфере за счет внедрения льготных программ финансирования малого бизнеса, системы подготовки кадров, трансфера технологий, инновационных центров, механизмов поддержки экспортно-ориентированной деятельности.

Опыт зарубежных стран по развитию малого бизнеса.

Опыт США. Соединенные Штаты являются одной из ведущих стран в мире по поддержке малого бизнеса. Малый бизнес в стране обеспечивает значительную часть валового внутреннего продукта и служит важным фактором повышения уровня занятости. В Соединенных Штатах насчитывается более 30 миллионов малых предприятий, на долю которых приходится около 47% всех рабочих мест в частном секторе.

Управление по делам малого бизнеса (SBA) играет ключевую роль в развитии малого бизнеса. SBA осуществляет свою деятельность в следующих областях:

- Финансовая помощь: SBA предоставляет гарантии по кредитам малому бизнесу, облегчая предпринимателям получение финансирования от банков. Программа кредитования SBA 7(a) позволяет малому бизнесу брать кредиты на сумму до 5 миллионов долларов.

- Консультации и обучение: такие организации, как SBDC (Центры развития малого бизнеса), WBC (Женские бизнес-центры) и SCORE, предоставляют предпринимателям бесплатные консультации и обучение по

маркетингу, финансовому менеджменту, налоговому планированию и управлению инновациями.

- Стартапы и технологическое развитие: экосистема стартапов в США чрезвычайно развита. Технологические стартапы процветают благодаря венчурному капиталу, инкубаторам, акселераторам и университетским инновационным центрам.

- Государственные закупки: SBA гарантирует определенный процент государственных контрактов для малого бизнеса, что помогает им создать стабильный источник дохода.

Кроме того, налоговые льготы, система страхования предпринимательской деятельности и минимизация бюрократии при ведении бизнеса в США также оказывают положительное влияние на развитие малого бизнеса.

Немецкий опыт. В Германии малые и средние предприятия (Mittelstand) являются основой национальной экономики. Их отличает инновационный потенциал, производство экспортно-ориентированной продукции, тесная связь с профессиональным образованием. Более 99 процентов экономики Германии состоит из предприятий этой категории. “ Основными механизмами развития МСП являются:

- Кредитование через банк KfW: KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) – государственный банк, который предоставляет долгосрочные кредиты под низкие проценты малому бизнесу. Эти кредиты часто направляются на энергоэффективные технологии, экологичное производство и цифровизацию.

- Дуальная система образования: Профессиональное образование в Германии осуществляется по двум направлениям — теоретическому и практическому. Часть недели студенты проводят, работая в учебных центрах, а оставшуюся часть — на предприятиях. Это является важным фактором обеспечения предприятий квалифицированной рабочей силой.

- Поддержка инноваций: федеральное правительство и правительства штатов предпринимают шаги по модернизации малого бизнеса посредством технологических инноваций, исследовательских проектов и сотрудничества университетов и кластеров.

- Содействие экспорту: Чтобы помочь малым и средним предприятиям развить свой экспортный потенциал, Агентство торговли и инвестиций Германии предоставляет им информацию о зарубежных рынках, маркетинге, сертификации и логистических услугах.

В Германии малый бизнес играет стратегическую роль в региональном развитии, занятости и социальной стабильности.

Японский опыт. Япония предлагает стратегический подход к развитию малого и среднего бизнеса (МСП). В стране насчитывается более 3,8 млн малых предприятий, которые обеспечивают более 70% рабочих мест. Правительство Японии предоставляет малому бизнесу особый правовой статус, финансовую помощь и консультационные услуги.

• Агентство малого и среднего бизнеса (SMRJ) оказывает содействие малому бизнесу в технологических инновациях, цифровизации, подготовке к экспорту и финансировании научных и инновационных проектов.

• Культура монодзукури, то есть повышенное внимание к качеству продукции, обеспечивает конкурентоспособность малого бизнеса на рынке.

• Кластеризация и инновационные зоны: Япония развивает кластеры, объединяющие малый бизнес с университетами, научно-исследовательскими институтами и промышленными гигантами. Это поможет повысить их технологический потенциал.

• Международное сотрудничество: специальные экспортные программы, финансовая помощь, сертификация и рекламные услуги предоставляются для помощи малому бизнесу в выходе на зарубежные рынки.

Правительство Японии также разработало комплексные стратегии поддержки молодых предпринимателей, поощрения женского предпринимательства и модернизации семейного бизнеса. Правительство Японии также разработало комплексные стратегии поддержки молодых предпринимателей, поощрения женского предпринимательства и модернизации семейного бизнеса.

Опыт Южной Кореи. В Южной Корее малый бизнес является одним из важных двигателей экономического роста. В этой стране KOSME (Корейское агентство малого и среднего бизнеса и стартапов) оказывает комплексную поддержку малому бизнесу. В Корее на долю малого бизнеса приходится около 35% экспорта страны.

• Гранты и субсидии: KOSME оказывает финансовую поддержку стартапам для инновационных проектов.

• Инфраструктура стартапов: инкубаторы, технопарки и акселераторы работают как обширная сеть.

• Цифровизация: основное внимание будет уделяться ориентированию малого бизнеса на технологии искусственного интеллекта, Интернета вещей и «умных фабрик».

• Налоговые льготы и законодательные послабления: для малого бизнеса введена прогрессивная система налогообложения, а недавно созданные стартапы освобождены от подоходного налога на несколько лет.

• Подготовка к экспорту: KOSME помогает малому бизнесу участвовать в международных торговых ярмарках, находить иностранных партнеров и разрабатывать маркетинговые стратегии.

Правительство Кореи считает малые предприятия, производящие высокотехнологичную продукцию, «стратегическими новаторами» и создало для них особые стимулы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

За годы независимости в Узбекистане реализованы масштабные реформы по развитию малого бизнеса и частного предпринимательства. В последние годы по инициативе Президента совершенствуется правовая и экономическая база,

особое внимание уделяется данной сфере на основе концепции «Новый Узбекистан».

Однако, учитывая зарубежный опыт, можно ускорить развитие по следующим направлениям:

Создание гарантированной системы финансирования. В Узбекистане необходимо создать агентство гарантированного государством финансирования на основе систем немецкого банка KfW и Агентства по делам малого бизнеса США. Благодаря этому агентству малый бизнес получит доступ к долгосрочным льготным кредитам. Это создает прекрасную возможность для молодых людей и стартапов, которые не могут реализовать свои идеи из-за отсутствия кредита.

Основываясь на опыте США, Кореи и Японии, необходимо создать в каждом регионе Узбекистана стартап-центры, цифровые технопарки и университетские инкубаторы. В этих центрах молодые люди получают доступ к бесплатному обучению, грантам, венчурному капиталу и консультационным услугам. Целесообразно выделение специальных грантов стартап-проектам в рамках «Молодежной тетради».

Необходимо наладить сотрудничество между профессиональными училищами и малым бизнесом, как в Германии. Практическая профессиональная подготовка формирует рабочую силу, готовую к производству. Это не только увеличит уровень занятости, но и повысит эффективность работы предприятий.

На основе опыта Японии и Кореи необходимо разработать специальные государственные программы по подготовке малого бизнеса к экспорту. Экспорт под брендом «Сделано в Узбекистане», участие в международных ярмарках, оказание маркетинговых услуг, расширение логистической инфраструктуры обеспечивают выход малого бизнеса на мировой рынок.

Малый бизнес в Кореи и США стремительно развивается за счет технологических инноваций. Поэтому необходимо выделять субсидии и гранты для обеспечения малого бизнеса Узбекистана искусственным интеллектом, электронной коммерцией, ERP-системами и другими современными решениями. Это позволит адаптировать малый бизнес к инновационной экономике.

Зарубежный опыт показывает, что ключевыми факторами развития малого бизнеса являются созданные государством институциональные системы, финансовая поддержка, подготовка кадров и инновационное развитие. В условиях Узбекистана целесообразно выдвинуть следующие предложения:

1. Создать агентство малого бизнеса, через которое будут оказываться юридические, финансовые, консалтинговые услуги, а также система поддержки стартапов;
2. Создать фонд гарантий кредитования для снижения риска предоставления банками кредитов малому бизнесу;
3. Развивать инновационные технопарки и стартап-акселераторы, а также поощрять молодежное предпринимательство;
4. Создать специальные программы для экспортно-ориентированных малых предприятий, включающие помощь в логистике, сертификации и маркетинге;

5. Адаптировать систему профессионального образования к потребностям малого бизнеса, внедрить элементы дуального образования.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЛИТЕРАТУР

1. Мирзиёев Ш.М. Стратегия Президента Республики Узбекистан «Новый Узбекистан». – Ташкент, 2021.
2. Закон Республики Узбекистан «О поддержке малого бизнеса и частного предпринимательства». – Ташкент, 2020. – Режим доступа: <https://lex.uz>.
3. U.S. Small Business Administration (SBA). Официальный сайт. – Режим доступа: <https://www.sba.gov>.
4. KfW Bankengruppe – Официальный сайт. – Режим доступа: <https://www.kfw.de>.
5. Юсупов Р.Х. Механизмы поддержки малого бизнеса на основе опыта зарубежных стран // Журнал науки и практики. – 2022. – № 4.
6. Министерство экономики и финансов Республики Узбекистан – Официальный сайт. – Режим доступа: <https://www.mf.uz>.
7. Statista. Количество малых предприятий в Соединенных Штатах. – 2023. – Режим доступа: <https://www.statista.com>.
8. Крутик А.Б., Горенбургов М.А. Малое предпринимательство и бизнес-коммуникации. – М.: 1998.
9. Малые и средние предприятия. Управление и организация / под ред. И.Х. Пихлера и др. – Пер. с нем. – М.: МО, 2007.
10. Малый бизнес: учебное пособие / под ред. В.Я. Горфинкеля. – М.: КНОРУС, 2009.
11. Цзоу Сютин. Антикризисные меры Китая по развитию малых и средних предприятий // Регион: экономика и социология. – 2010. – № 2. – С. 330–334.
12. Brooksbank R. Defining the Small Business: A New Classification of Company Size // Entrepreneurship and Regional Development.